

> 2024. június

Julian Assange végre szabad

Julian Assange kiszabadult. Tizenkét év szabadságvesztés után - először Ecuador londoni nagykövetségén, majd egy brit börtönben - azzal az indokkal, hogy a WikiLeaks nevű internetes hírportál olyan egyébként valós információkat hozott nyilvánosságra, amelyek sokkal nagyobb jelentőségűek, mint a sajtóban általában olvasható pletykák.

ÍRTA SZERKESZTŐSÉG

Kémkedésről és háborús bűnökről volt szó, amelyeknek nem a gonosz "illiberális rezsimek" követtek el, hanem a szeretett amerikai demokrácia és szövetségesei, akiket bevont Irak lerohanásába és elpusztításába. Hát "mond ki az igazat és betörök a fejedet". „Aki először mondja el az igazat, azt ki kell végezni. Kivágják a nyelvét, és örültnek nevezik” (1) – ahogy a dal szól. Assange-t ezért mindenféle, gyakran mondvá csinált ürügyekkel vádolták, csak hogy továbbra is börtönben tarthassák.

Most vajon miért egyezett bele Joseph Biden kormánya abba, hogy ejtse az elődje, Donald Trump kormánya által felhozott kémkedési vádat? Elképzelhető, hogy a Moszkva által kémkedéssel vádolt és hamarosan bíróság elé kerülő Evan Gershkovich, a Wall Street Journal újságírójának - egyébként teljesen jogos – bebörtönzése, illetve a moszkvai eljárás amerikai elítélése vált hiteltelenné. Lehet, hogy az hatott, hogy Ausztrália, amelynek stratégiai szerepe a kínai-amerikai kapcsolatok romlásával egyre nő, szintén szolidáris volt honfitársával.

Most, hogy szabad, Julian Assange kétségtelenül elmondja majd, miről van szó. És hogy mit gondol azokról a nyugati újságírókról, akik annak idején bőségesen használták a WikiLeaks információikat, majd megrágalmazták, hogy végül teljesen elveszítsék érdeklődésüket a sorsa iránt.

Fordította: Morva Judit

SZERKESZTŐSÉG

(1) Guy Béart: La Vérité (Az Igazság) -1968